

Friedrich-Nietzsche-Schule
Oberschule für Jungen

Name: *H. Luthold*

Fach: *Physik* Klasse: *7 B.*

... sowie einen dritten Platz in
erfolgreich. Er holte 1990 ein
allein Paul Neumann (Vordr
(erfolgreich) und 10.000 K...

Bei Leistung geht außen positiv Strom rein innen.

Im Augenblick, wo außen negativ Strom geht unüber,
als innen, findet die Spannung und die Strom =
stärke ab. Die Linie geht zurück. Leitungsfluss dann ist
bei der Maschine nicht zusammen. Die Spannungs =
Linie ist rückläufig. Die Leitungsfluss ist ein
Regulierungs zustand im Leitungsfluss. Wenn die Maschine ist unvollständig
gefasst. Es dann Leistung erzeugen in erhalten. Die Maschine hat Regulierungs =
fähigkeit.

weiter Entwicklung:

Es kombinieren ein Leitungsfluss = mit ein
Leitungsfluss und erhalten

4. Im Tag der Verbindung = der Leitungsfluss.

Diese Maschine unterprüfte. Die benutzte sich nicht.

23. 9. 1938.

Die Lampe in der Abfallstromlampe zündet.
Während der Glühstrom sich größer durch konstante Strom
herstellt, gibt es noch einen zusätzlichen Glühstrom, den
in der Stromleitung nachzu sehen. Dieser Strom
gegenüber steht ein zusätzlicher Strom, der sich aus dem zusätzlichen
Strom herleitet.

Die Leistung und Leistung ist unabhängig von der
Stromleistung.

Wenn die Stromleistung nachfällt, muß in
der Maschine schon sein. Mit einer zusätzlichen
Lampe nicht. Das mit einer zusätzlichen Maschine schon
einen Erfolg. Die Zahl der Umdrehungen erhöht sich
wenn in der Zahl der Polen verändert. Die zusätzliche Abfall
stromleistung liefert ein Luft, welches glatt läuft
Dieser Strom wird 50 zusätzlichen Abfallstrom.

Die zusätzliche Leistung erhöht einmal in einmal
die andere Leistung. Dies wird noch nicht. Will
in die Leistung, muß in die Leistung größer erhöht
werden. Dies größer in einmal erhöht
werden. Die Leistung läßt sich mit einmal erhöht
werden. Polen, die einmal erhöht werden.

Dann ist alle ein Waffenzahl betrachtet. In diesem Falle
gibt das Blattchen an. Dann ist jedes nimm Wort
aber, kennt dieser nicht glatz in seiner ganzen
Werte an, sondern das kennt nimm zu und ab.

Transformator.

Wir untersuchen Waffenzahl = und Waffenzahl =
formator. Werte finden wir aus Waffenzahl =
formator. Dies haben wir besonders in Waffenzahl =
induktionsverfahren. --

Erzeugung des Waffenzahl aus dem Waffenzahl aus.

30. 9. 1938.

Wir stellen an dem Beispiel mit dem Waffenzahl
die letzten Werte an. Wir bekommen eine Waffenzahl =
Erzeugung.

In einer Bestimmten geben wir eine bestimmte Anzahl von Perioden.

Perioden n/sec .

Der 50 periodige Strom ist der normale Ausgangsstrom.

Wir geben nun Werte von Ausgangsstrom der Strom der folgenden.

Bei folgender Strom unterschieden wir:

Mittelstrom
und Strom.

Wir können wir zu der Strom.

Wir können wir mit Gleichstrom Strom Strom.

Dazu werden wir folgenden Strom.

Beschreibung des Versuches:

Dies nehmen einen Stromkreis. An dem
Stromkreis bringe ich eine Ausgangsstelle an. Dies legen
über dem gesamten Stromkreis eine Glühlampenspannung.
Dann ist in der Mitte abgelesen, falls ich das Potential ϕ .
Diesen Punkt verbindet ich mit der Erde. Das Potential ϕ
hat eine große Bedeutung. Auf der Erde gleitet ein Erdboden
entlang. Ich kann mit diesem Erdboden nimm ein
Potential ablesen, nach zwei Jahren gleich und ϕ liegt
und nimm ein, nach zwei Jahren nimm und ϕ liegt.
Dies nennt man einen Leitungswechsel in der Erde
haben. Dies kann ich feststellen man? Dies müssen
ein Leitungswechsel nehmen, oder wie lassen diesen
Leitungswechsel durch eine Induktionspule gehen. Das
letzte feststellen wie ein. Die Spannung übertragung
übertrage ich auf die Induktionspule. Diese Spannung
wird ein die Induktionspule verstärkt.
Dann die Ausgangsstelle auf ϕ ist, zeigt sich ein Aus-
schlag. Dann ist der Erdboden benutzt, benutzt ich einen
Leitungswechsel. Auf diese Weise könnte ich einen
Leitungswechsel zeigen. Dieser Leitungswechsel hat eine vor-
verhältnismäßig kleine Erregung.
Dann ist der Erdboden nicht mehr plötzlich, ist die
Erregung sehr klein.

Wir kommen zu einer neuen Maschine, dem Transformator. Der Transformator besteht aus einem Eisenkern und zwei Spulen. Eine Leitung - und eine Spule.

Ergebnisse des Versuchs:

1. Wirft in der Primärspule einen Transformator ein Stromfluss, so entsteht in der Sekundärspule eine Spannung gleicher Erregung.
2. Haben Primärspule und Sekundärspule die gleiche Windungszahl, so ist die Spannung in der Sekundärspule kleiner, als wenn die Windungszahl der Sekundärspule ein Vielfaches von der der Primärspule ist.
3. Die Spannung wird schwächer, wenn der Leitung der Spulen nicht geschlossen ist. -

Wir können ein Stromflussinstrument für Strom zuerst nicht benutzen. Ein Stromflussinstrument kann zu Strom zuerst einen Stromfluss nicht maß benutzt werden. Wir müssen also noch etwas andere Instrumente. Wir haben den Versuch noch einmal in einem anderen Bild von Fig 1 sehen die Spulen, wo zwei Werte haben, eine Strom- Spannung. Die Werte müssen hier abgelesen.

Das Messinstrument für den Abschaltstrom.

7. 10. 1938.

Aufbau eines Messinstrumentes.

Hier haben wir eine Spule. In der Spule befindet sich ein Metalldraht. Wenn durch die Spule ein Strom geht, bekommen wir ein Kraftlinienfeld. Der Abschaltstrom wird durchfließen und wir bekommen einen Induktionstrom. Das Abschaltstromfeld wird magnetisch. Wenn ich einen zweiten Spulendraht in die Spule lege, spielt sich in ihm das gleiche ab. Aber beide Drähte sind elektrisch. Der zweite Draht wird abgeschaltet. Die Abstopfung bleibt übrig, wenn ich den Glühstrom durch Abschaltstrom ersetze. Auf die Abstopfung kommt es an. Je stärker der Magnetismus, um so stärker ist die Abstopfung. Sofort ergibt sich die Möglichkeit ein Messinstrument herzustellen. Ich verbinden den zweiten Draht mit einem Zeiger. Dieses Instrument ist nützlich für die Messung des Abschaltstromes.

Beschreibung des einfachen Instrumentes.

Zwei Spulendrähte befinden sich in einer Spule. Der eine liegt fest. Ich schicke den Strom durch den festen. Der andere Draht wird abgeschaltet. Dieser einfache Weg führt zur Konstruktion eines Instrumentes zur Messung des Abschaltstromes.

Diese Instrumente nennt man Abwärtspfeile = star
instrumente. Die rignen sich für Abwärtspfeile = und gl
Lof je größer die Abwärtspfeile sind, um so ungen
arbeitet das Abwärtspfeil.

Abwärtspfeile? Die Magnetfeldrichtung in der Zeile in
sich; aber in der Zeile können sich die Blin
nicht so schnell verändern. Der Abwärtspfeil kann im Magnet
nicht folgen. Der Abwärtspfeil wird also immer geringer
das Instrument versagt also, wenn die Zeile der Ab
größer sind. Was nun?

Da springt das Zeitkraftinstrument ein. Es hat aber
Merkmale. Darunter erklärt sich die Ungewissheit Abwärtsp
für Größenverhältnissen zu finden.

2.1.10.1938.

Wie gehen zum

Transformator über.

Wie fragen sich zunächst:

Wie ist ein Transformator aufgebaut, und wie arbeitet er

Es besteht aus Zeile mit Glühstrom. Darunter bring
in ein zweite Zeile mit gleicher Abwärtspfeile. Es nutzt
im Umgang das Stromfeld in Kraftlinienfeld. Wenn
in der Zeile der Glühstrom einen Abwärtspfeil aus
nutzt in Kraftlinienfeld, das darunter primäre Polarität

Einheit. Es gibt ein Moment, wo das Kraftlinienfeld
vorg ist. Das geschieht in Teil 2.

Wenn in Teil 1 mit einem Wechselstrom besetzt,
wird in der Teil 2 ein Wechselstrom gleicher Periode
geliefert.

Wie steht es mit den Größen i und v im zweiten
Teil? Im ersten Teil können wir i und v messen.
Der Witzwert soll von rechnerischer Größe sein. Für ein
100 prozentiges Witzwert kann ich nicht vorbeibringen.
Der Witzwert hängt davon ab, daß die rechnerischen
Werte voll ausgenutzt werden. Die Leitungen sind
die Kraftlinien. Also müssen alle Kraftlinien die
Teile passieren. Wenn in zwei Teilen nebeneinander
setzen, wie in der Zeichnung, gehen fast keine Kraft-
linien durch die zweite Teil.

Dieser Fall spricht schönlich aus. Wir müssen nur

andere Mittel finden, das Kraftlinienfeld in die
Teile zu führen.
Das Kraftlinienfeld bedingt einen Spannung
in Teilen finden.

Die Kraftlinien im Spannung sind frei Luft. Die
Kraftlinien werden alle in dem Spannung finden =
legen. Es gibt aber auch Kraftlinien, die nicht in den
Teilen kommen. Man kann es sehen, daß die Kraf
linien des linken Teils auch in den rechten Teilen
kommen ?

Aufgabe nach im Hind für Lernzettel.

Der Wahl an Kraftlinien ist für ganz minimal.
Hier haben keine Kraftlinien, die außen fließen gesehen.
Die Kraftlinien gehen hier das Abstrahieren finden.

Bedingung für einen Transformator:

Unbedingt im ein geschlossener Leiterschleife.

Auf dieser Leiterschleife werden die Wärmer aufgesetzt.

Wenn ich auf der einen Seite einen Strom fluss
habe, muß auf der anderen Seite ein Strom, der
Stärke und Stromstärke gleich, fließen. Das ist
Umsatzverhältnis ist nicht 100 prozentig. Hier haben mit
jeder Hind für einen Leiterschleife so und.
Der zweite Anteil besteht darin, ob nach anderen
finden Arbeits ausführen können. Die Arten auf auf.
Der Induktionsstrom führt die Richtung auszuführen der

zu finden. Der Induktionsstrom im Lichtstrom des
Transformators muß erfolgt werden. Er richtet gr
Uf an. Die Korn ist Induktionsstrom befreit

Die Prüfung von einem Kollektor und einem ge
blättern von. Wenn wir im einem Lichtstrom
geblättern von, geschlossenen Leitern, so müssen wieder
alle diese Ströme laufen in entgegengesetzter Richtung
verlaufen. Ein von geblättern von wirfen wir,
sich in Induktionsstrom verwandeln. Alle Transformator
sind mit geblättern Lichtstrom zugewandt. Ein paar
stark Traslinienfeld bedeutet ein verantwortliche Ver-
größerung des Lichtstroms. Es muß im Transformator
angewandt an der, was erfolgt. Ein Transformator, der
wirfen, muß einem bestimmten Verhältnis angewandt
alle Transformator größerer Leistung haben einem
größerem Lichtstrom in sich.

Wozu im die ganze Gründe?

Transformieren heißt umformen. Es will die Leistung
in in einem Leitern in andere Form verwandeln. Es muß
wirfen können, daß in z. B. 220 V. auf 20 V. umgewandelt
bringen.

Die Rollen feststellen wie der Transformator arbeitet, und

28. 10. 38.

welche Folgerungen wie ziehen können.

Die Unterpunkte bei einem Transformator die primär- und die Sekundärseite.

Primär Anzahl	Sekundär Anzahl	Primär V	Sekundär V		Verlust %
			ffor.	gratt.	
300	300	30,8	30,8	30	<u>2,6%</u>
		41,5	41,5	40	3,6%
300	600	30	60	60	0%
		30,8	61,6	55	<u>2,5%</u>
300	1200	30	120	111	<u>4,5%</u>

In einer direkten Leitung fließt man einen Transformator ein. Es bekommt einen Verlust. Es kostet sich also nicht.

Bei jeder Energieumsetzung verliert ein Verlust. Man nennt diesen Energieverlust den Eisenverlust der Spule.

Das ist ein erhöhter Spannung wird der Verlust größer. Es ist also ein Grund, diese Spule weiter einzusetzen.

Die Verluste die 300 oder 600 der Spule. Die Spulen-zahl ist also vergrößert. Also muß die induktive Spannung

Wegzahl so groß sein. Also haben wir einen Wahlst.
Auf Lage über das Meßinstrument zum Primärstrom
im Stromkreis fügen wir das Ufaltsafelmeß-
instrument. Also bekommen wir ein Wahlst.

Die Stromstärke setzen wir hier ein mit 1200 Amp.
Also haben wir ein Wahlst.

300: 300	betrag der Wahlst.	2,6%
300: 600	"	2,5%
300: 1200	"	4,5%

Darüber folgt:

Je größer das Übersetzungsverhältnis wird, um
so größer wird auch der Wahlst., der der Strom-
formator ist.

Die Umspannung des Wahlst. liegt im Strom. In der Umspannung nimmt man Transformator aus Strom, um die Wahlst. anzuschließen. Die Wahlstromstärke arbeitet mit Strom und führt den Wahlst. so weit wie möglich zurück-
zuführen. Also wenn dies gelingt, hängt von der Leistung des Transformators ab.

4. 11. 38.

Je größer die Zahl der Strom ist, um so größer
ist auch der Wahlst.

Das bedeutet Transformator für uns im Schritt =

Stromgebiet.

Hilfsaufgabe:

Man nimmt nicht, daß es auf die Leistung ankommt.

Die Leistung ist gegeben und das Produkt:

$$E = l \cdot i \quad (\text{Spannung mal Stromstärke})$$

$$e_1 i_1 = e_2 i_2$$

$$\underline{e_1 : e_2 = i_1 : i_2}$$

Ergebnis:

In einem Transformator stehen Stromstärke im umgekehrten Verhältnis der Spannung.

Wir gehen in ein Gebiet, wo es sich um Spannungserhöhungen handelt. Es handelt sich um Hochspannungstransformatoren.

11. 11. 1938.

Beispiele.

Wir nehmen ein Umspannungsverhältnis von 300:12000 Abwindungen. Dann ist die Spannung um das 40 fache höher, wird der Strom um das 40 fache verringert. Als Meßinstrument nehmen wir das Trafopfeillinstrument. Es liefert die Spannung, um

Je younger wird die Stromstärke.

Die Ionisation der Luft macht sich in Flammenbogen
ein Ende, sondern ein ungeladener Stromübergang. Das
Instrument zeigt oft dann an, wenn der Flammenbogen
macht. Sagt, das man in dem Flammenbogen fällt, in
kommt.

Die ändern im Wohlfühl. Es liegt über die beiden Häbe
ein stark Glas. Das die beiden Häbe dürfen sich nicht be-
rühren. An Stelle der Luftstropfen tritt das Luft an den
Enden. Das Glas leitet die Elektrizität. -

Jetzt nehmen ich eine Teile von mir 600 Abteilungen.
Der Induktionsstromkreis ist offen. Die Spannung von Lowland
Transformator.

Ein guter Transformator darf im Lowland keinen Strom
verbrauchen.

Wie kommt das?

Wenn ich Gleichstrom habe und brauche die Leitungs-
spannung nicht, sondern ich schalte eine Kohlstiftlampe an,
da muß ich einen Widerstand dazwischenfalten, bis einige
Potentialdifferenz übrig bleibt, wie die Lampen braucht.

Zur Erwärmung eines Elektrolyten brauche ich Strom. Dieser Elektrolyse müß ich bezahlen. Ganz andere ist es beim Transformator.

Gebe ich 220 V. Strom und brauche bei der Laenge nur 60 V, da Strom ich in einem Elektrolyten verfalten in einem Transformator nehmen. Aber ich aber einen Trans- formator verfalten, so brauche ich nur die Energie zu bezahlen, die die Laenge braucht, die andere nicht. Der Induktionsstrom ist ein Primärstrom, der eingespeist ist, ausgespart geht. Der in der Maschine herauskommende Strom erzeugt einen Induktionsstrom, der in der Maschine zirkuliert. Das Wort ist ein Wort, das in dem Strom bezahlen zu lassen. Die richtige Energie haben ich gegenständig aus, und das Wort = Instrument zeigt dem Stromverbrauch an. Es handelt sich um eine Energieumsetzung. Es gibt aber alles aus Wort. Aber der Energieverbrauch nicht ist ein Minimum im Trans- formator ausgespart ist, sondern ich in einem Wort, sonst nicht.

Das Wort ich in dem Wort zeigt das Wort = Instrument dem Stromverbrauch an. Der ausgespart Trans- formator ist nur ein Wort, sonst keine Wort aus Wort entnommen ist.

Der in dem Wort ist die Erklärung des Wort gezeigt. Der in dem Wort, da Wort ist leichter ist, als Wort. Der Wort ist leichter ist, als Wort.

geschloß werden. Wenn es nicht brennbar findet, muß
sofort eine Flamme. -

Das sind Kopfmengen, die wir über die Kopfmengen
kommen lassen.

18. 11. 1938

Praktische Anwendungen: Blitzableiter.

Luftblauen: Elektrisierungen geht über eine
Röhre. Genau wie beim Flammen
bogen.

Wir kommen nun zum
Kopfstrom.

Wir bringen Strom von festen Anzeigegeräten über die
Leitungen und bekommen das Gesetz der inversen Leistung:
Umwandlung:

$$L : I = L_1 : I_1$$

$$L : L_1 = I : I_1$$

$$\underline{\underline{W : W_1 = I_1 : I}}$$

Die Formungen haben im umgekehrten Verhältniß:
wie zu den Stromstärken.

Zitiert $240 : 6 = I_1 : I$

$$240 : 6 = I_1 : 6$$

$$I_1 = \frac{6 \cdot 240}{6} = \underline{\underline{240 A}}$$

Spannung:

$$240:6 = 220:x$$

$$x = \frac{6 \cdot 220}{240} \text{ ist } \underline{\underline{5 \text{ V}}}$$

Das bedeutet also auf eine geringeren Spannung kommen.
Und trotz geringerer Spannung geht eine hohe Ausgangsleistung
über die Leitung.

Wichtig:

Es schließt die Leitung über einen Leistungsdreh.

Der Leistungsdreh stellt einen wesentlichen Abstand dar.
Er wird inoffiziell.

Es kann diesen Leistungsdreh zusammenbringen.
Dazu benutzt man das Leistungsdrehverfahren. Die zusammen-
geführte Stelle darf man nicht verfehlen. Ein Leistungsdreh
soll dazu führen, daß man von einer Unterbrechung-
Stelle nicht verfehlen kann. Man kann dies mit einer
Hilfsleuchte machen. Die Metallteile schmelzen und gehen
ineinander über. Es muß nahtlos zusammengeführt werden.

Wir haben jetzt die Eisenbahn. An der Axt =
Anfangstelle schmilzt das Metall. Es drückt es zusammen
und lässt den Strom solange hindurchgehen, bis es nachher
verbunden ist. Man nennt solche Eisenbahn eine Heiße
Eisenbahn.

Es kann damit auf zwei Arten zusammengefasst.
Es ist ein großer Unterschied zwischen Eisenbahn und Heiße

Soll

2. 11. 38

9. 12. 38.

Wie steht es mit dem großen Spannung, Stromstärke
und Widerstand?

Für den Heißstrom gilt das Ohm'sche Gesetz:

$$i = \frac{e}{R}$$

Können wir das Ohm'sche Gesetz auf den Heißstrom
übertragen? Das geht ohne weiteres nicht. Für i ist immer die
effektive Stromstärke zu setzen. Wir bekommen:

$$\underline{\underline{i_{eff} = \frac{e_{eff}}{R_s(\text{Heißstrom})}}}$$

R ist Widerstand.

Wenn in R_s in dem Heißstrom einsetzt, stimmt auf das

Ohm'sche Gesetz für den Wechselstrom.

Was stellt in der Größe R_s ?

R_s besteht aus:

a.) den Ohm'schen Widerstand, wie beim Gleichstrom.

Ohm'scher Widerstand = $\underline{\underline{\sigma \frac{e}{q}}}$

(1 Ohm ist der Widerstand eines Quaders aus Silber mit einer Länge von 1 mm Breite bei 0°).

b.) den induktiven Widerstand = $\underline{\underline{\omega \cdot L}}$.

Der Wahlstrom fließt sich dem Widerstand entgegen. Er wirkt in jedem Augenblick.

i' Verlauf des Induktionsstromes.

Zwischen der Spannung und dem im Draht fließenden Strom besteht eine Kopplung. Eine Wahlstrom ist für den Wechselstrom ein Widerstand. Der Widerstand hängt von der Größe der Wahlstrom (L) und der Zeit der Wahlstrom (ω) ab. Die Wahlstrom wird nach Formel gemessen.

c.) den Kapazitiven Widerstand = $\underline{\underline{\frac{1}{\omega \cdot C}}}$

Der Wahlstrom geht über den Kapazität fließend.

Ein Induktionskoeffizient (Leistungsfaktor) beeinflusst den Strom gegen
über der Spannung. Daraus folgt:

Der Wirkstrom wird um so kleiner, je größer die
Induktionskoeffizient ist. Der Induktionskoeffizient verändert sich mit
induktivem Wirkstrom umgekehrt verändert sich.

Wirkstrom berechnen:

$$R_s = \sqrt{R_{\text{eff}}^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2}$$

R_w (Wirkstrom)

Wenn in R_s ein Widerstand gibt, dann gilt das Ohm'sche Gesetz.

16. 12. 38.

Wirkstrom, zu dem in der vorigen Seite aufgestellten Ge-
setze.

Die Spannung ist schon ein bestimmter Strom in der
Spannung. Wir legen die Induktionskoeffizient in den Strom
ein. Wenn in dem Spannungsstrom ein Widerstand, gibt die Spannung
zahl der Spannung verändert. Wenn in der Induktionskoeffizient
verändert, ändert die Spannung verändert.

Im Falle der Induktionskoeffizient tritt eine Induktionskoeffizient. Wenn
die zahl der Induktionskoeffizient ändert, ändert man Spannung
ändert, weil die Spannung der Widerstand ändert. Eine
eingesetzte Induktionskoeffizient ist ein Wirkstrom, ändert aber

Resonanzbedingung. -

Hier kommt die reingefilterte Kurve:

Hier haben wir ein Kontrollkreis, in dem Kapazität und Selbst-
induktion einwirken. Es wird sich bei einer bestimmten
Anordnung der Werte ein bestimmter Ausfluss am
Messinstrument zeigen. Jeder Änderung stellt ein Resonanz-
fähig gebildet dar. Wird der Resonanzzustand gesehen oder
indirekt erkannt, dann geht es los. Es kommt auf die Art
der Resonanz an.

Zwei Hüben zugehörigen Schuffelströmen, die
eine Kapfenschiebung von 90° haben. Das ist
zufällig, daß oft auf 90° Umkehrung der An-
Hüben, die sich gegenüberliegen, das stärkste Er-
schalten und somit das Maximum der zu-
weil auf dem Abfinken der ersten Stromes zu-
gündet vorliegt wird.

Die Erststromumkehr der Hüben unter-
einander zum reptierenden Strom. Und zwar unter-
liegt die Strom, sondern die Amplitude.

6. 1. 1939.

Wolven und Schaffelstroms.

Reflexionen von Zonenströmen.

in zinsender
 davon zinsend=
 und in
 flimmigelt
 im Raum
 im Will=
 von für die
 von für die

Rm

in Refle
 in die drei
 das Potential
Differenz

t

Effekt ist
Effekt =

das m
 das wirkt

6. 1. 1939.

Amplitude eines Schwingstromes.

Reflexion von Longitudinalströmen.

Die Reflexion von Longitudinalströmen ist still. Wenn
 ich die drei Größen zusammenbringe, komme ich auf
 das Potential 0. Der Ausflussstrom hat eine Spannungsdifferenz
von 380 Volt.

Abflussstrom.

Es ist ein Volt Umpolung.

Es ist = $e \cdot i$ (Spannung mal Stromstärke).

Das nennt man ein Watt. Beim Abflussstrom geht
 das nicht, da das Produkt von $e \cdot i$ immer positiv ist.

Es kommt ab auf die Abbildung an. Man nennt diese
Aborte effektiven Aborte. Der Effekt eines Wirkstromes
ist gleich dem Produkt:

$$\underline{L_{eff} \cdot i_{eff}}$$

Es tritt zwischen dem Maximum der Blumenpannung
und dem Maximum der Kronstärke eine Wirkverbindung ein.
Diese Wirkverbindung ist ausgeprägt.

Wirklose Strom.

Wenn die Wirkverbindung 90° ist, kommen positive
mit negativen Aborten zusammen. Der Strom kommt
wie wirklose Strom.

Der Effekt eines Stromes ist gleich dem Produkt von
effektiver Spannung mal effektiver Kronstärke, multi-
pliziert mit dem Wirkfaktor $\cos \varphi$.

Die Wirkverbindung eines Stromes fängt von der Wirk-
verbindung ab.

Wirkfakt.

Ein Wirkstrom hat ein Wirkfakt. Auf ein Wirk-
strom. Im Wirkstrom kommt man ebenso auf
Wirkstrom. Wir haben einen Generator und einen Motor von

imb. Der Erzeug mit dem Polen wird von außen bewegt.
Ein Induktionsmotor besteht aus einem Läufer mit
Läufer. Ein Teil nennt man Stator und den
Läufer den Rotor. -

13. 1. 39.

Die Faktoren in einer der vorigen Formeln die einzelnen
Widerstände bezeichnen. Die Induktivität ist ein Widerstand
im Stromkreis. Wenn ich die Stromstärke vergrößere,
bekomme ich eine Vergrößerung des Widerstandes. Im Strom =
Strom haben wir verschiedene Widerstände:

1. Ohmscher Widerstand: WR .
2. Induktiver Widerstand: $\omega \cdot L$
3. Kapazitiver Widerstand: $\frac{1}{\omega \cdot C}$

Für den Strom ist ein Leitungsverlust
sein Widerstand. Der Strom hat gerade das Gegen-
teil, was er bei der Induktivität hat. Die
Leitungsverlust sind gering, gering anzunehmen.
Also ein Kapazität. Ein Kapazität ist auf ein
Widerstand. Wenn ich die Kapazität vergrößere,
wird der Widerstand verkleinert.

Diese drei Widerstände machen den Gesamtwiderstand im Strom =
Kreis aus.

Der Widerstand ist: $\omega \cdot L - \frac{1}{\omega \cdot C}$

Hompson stellte die nutzbringende Abtriebsformel für den Abtriebsstromkreis auf:

$$W = \sqrt{W_{\Omega}^2 + \left(\omega \cdot L - \frac{1}{\omega \cdot C}\right)^2}$$

Abtriebsleistung gleich 0 heißt Resonanz; d. h. dann fließt die Energie in diesem Stromkreis in festigster Form. Jeder Generator besitzt eine gewisse Eigenfrequenz. Ist die Welle, dann schwingt er los. (z. B. wenn eine Welle im Glühlicht über eine Leuchte geht).

Beispiel. Hier haben wir einen Abtriebsstrom, der über die Welle in die Primärspule kommt (wie Transformator). Die Sekundärspule haben wir einen Abtriebsstrom gleicher Frequenz und gleicher Spannung. Der Strom über die Sekundärspule geht in eine Leuchte über.

Die Energie kommt die Welle ab. Bei einer bestimmten Spannung wird die Flusslinie zur Eigenfrequenz. Der Abtriebs

Leitfähigkeit wird gleich 0. Das Maximum der Spannung bringt
 einen regelmäßigen Leitungsfluss mit sich. Hier haben wir einen
regelmäßigen Quallpunkt. Der Leit ist aber nicht groß.
 Wenn er sich nicht Leitungen werden soll, braucht er
eingeschränkte Leitungen. Der Leit war der Leit Quall
Leitpunkt. Die Leit Leit Leit Leit
Leit Leit, der Leit Leit.

Leit: Die Leit geht Leit, wenn es von einem Leit
 von 220 V. Leit. Dieser Leit kommt in die Leit
 eines Leit und wird Leit Leit Leit
Leit Leit. Dieser Leit wird in einem Leit
Leit Leit mit Leit Leit, den
 wir Leit Leit. Der Leit geht
 dann in eine Leit. Die Leit Leit
 einen Leit (Leit). Dann kommt eine Leit
 mit Leit Leit. Dieser Leit Leit Leit
 mit Leit Leit Leit. Die Leit
Leit in einem Leit.

20. 1. 1939.

Sind im Lichte mit einer Wasserdampfentwicklung der Erwärmung in
 ein erhebliches Maße der Leitfähigkeit findet hier Statt.
 Es wird die Erwärmung erhöht und hier bestimmen ein
Stufe und 400 000 Wasserdampf Partikel. Die Erwärmungs
maß ganz erheblich sein. Die Abfluss ganz ein ein, aber
 die Erwärmung wird zweimal erheblich erhöht. Es die
Erwärmung bestimmen hier einen erheblichen, erheblichen
Abfluss. Dieser Strom weist auf ein sehr starke Erwärmung
hin, wenn die Abfluss erheblich ist. Dieser
Strom wird man auf Abfluss. Die Erwärmung ist
ein erheblich. Die Erwärmung auf ein erheblich.
 Die Erwärmung weist auf ein erheblich. Die Erwärmung,
die Erwärmung besteht, wird ein erheblich Erwärmung
zu sein.

Diese Erwärmung besteht aus ein erheblich erheblichen
Erwärmung übertragen. Hier haben die Erwärmung in erheblichen
Erwärmung. Wenn Erwärmung ist, weist die Erwärmung. Die Erwärmung in erheblichen
Erwärmung weist. Die Abfluss ist erheblich sein
Erwärmung besteht. Die Erwärmung wird ein erheblich über die
Erwärmung besteht. Die Erwärmung wird erheblich.

Die Luft.

3. 2. 1939.

1. Kapitel. Woher ist die Luft?

Wenn in der frühesten Zeit hat man sich darüber den Kopf zerbrochen. Hier haben wir z. B. ein Wort von Platon über die Kosmogonie. Es wird darin der Reflexionsgesetz i. S. von = gefolgt. Ein Ding, was die Erde berührt ist Luft befeuchtet wird, unterwirft sich. Die Antwort lautet: Luft ist Stoff. Es gibt einen Luftstoff, unmaßbar klein, den unsere Augen nicht = sehen und der sich die Lungen einströmt.

Die Luft hat sich lange verhalten, bis wir im 17. Jahrhundert zu Newton, einem Engländer kamen. Er war der berühmteste Physiker und Mathematiker in jener Zeit. Er sagte: Luft ist Stoff; aber der Luftstoff wird nicht von den Augen = gesehen, sondern von den Lungen, die wir sehen. Ein Fluss ist Fluss (Ausscheidung). In dem besten Falle seines Lebens ist er, unendlich reichlich, nicht mehr produktiv gewesen. Ein großer Teil seiner Lebensarbeit verbrachte. In England konnte er nicht vergessen. Das war die erste Frage. Die zweite Frage war, daß seine Fluss über die Newton'schen Dinge flosse. Die dritte Frage war, daß Fluss, ein Fluss, die Utilisation einstellte. Fluss lernte die stoffliche Natur der Luft ab. Er sagte: Luft ist ein = ungenutztes, bei dem die einzelnen Teile in der Luft:

ristung (Longitudinalpfeisung) Pfeisung. Solche Pfeisung
sind Luftpfeisungen. Higgens konnte die Luftpfeisung der
Kunststoffe Erbsenringe besser erklären als Newton selbst.

Newton sagte dazu: "Ich bin von meiner Theorie mehr überzeugt
als Newton selbst, ohne daß er die Luftpfeisung selbst hätte,
weil meine Theorie richtig sei. Auf Higgens hat sie nicht selbst."

Der Franzose Foucault ist als Luftströmung der Zeit für
Luftströmung bekannt. Er sagte: "Higgens und Newton haben
nicht recht, sondern ich. Luft ist eine Wellenbewegung, aber
nicht longitudinal, sondern transversal." Er konnte dieses
Wunder nicht verstehen und erklärte auf die Kunststoffe Erbsen-
ringe. Das er selbst zu sein.

Entgegenstand waren seine Worte über den Luftströmung
dieser gab der Luftströmung Zeit ab. Die Luftströmung
Erbsenringe waren die Luftströmung in seiner Zeit. Er erklärte
die Luftströmung Luftströmung. Luftströmung Luftströmung
Luftströmung. Er starb aber in jungen Jahren. In der Theorie hat
Foucault an Foucault nicht gearbeitet; er hat sie nur aus-
gearbeitet.

Der Antikar der elektromagnetische Luftströmung hat möglich
Hypothese Magnon Magnon Magnon sein. Magnon sagt: "In
jüngerer Zeit haben wir ein magnetisches und ein elektrisches
Wellenfeld." Er stellte mathematische Gleichungen auf,
die der Luftströmung Magnon, der Luftströmung Magnon Magnon
gleich. Magnon kam zu einer mathematischen Beziehung.

Copyright © 2005 Pearson Education, Inc. All rights reserved. This material is intended for use as a supplement to the textbook and is not to be distributed separately from the textbook. The publisher and author assume no responsibility for the use or misuse of this material. Printed in the United States of America. ISBN 0-07-305-100-0